

Efetividade das Políticas Públicas a Desastres Ambientais no Brasil: Análise sobre as Enchentes ocorridas na Região Sul do Brasil

Larissa Sanches¹

Maria Antônia da Silva¹

Jeison Giovanni Heiler¹

[DOI:https://zenodo.org/records/17965399](https://zenodo.org/records/17965399)

RESUMO: A presente pesquisa analisou a efetividade das políticas públicas, relacionadas aos diplomas legais e projetos governamentais, voltados à prevenção e à resposta a desastres ambientais, especialmente aqueles decorrentes das enchentes que atingiram a região Sul do Brasil. Partindo de uma abordagem jurídica, o estudo verificou como os instrumentos legislativos e as ações governamentais, têm sido implementados e se mostram capazes de mitigar danos, garantir proteção à população e promover uma gestão eficiente do risco ambiental. A hipótese inicial foi a de que tais políticas públicas não são efetivas para mitigar os impactos sociais e ambientais causados por esses eventos. Utilizou-se a metodologia dedutiva, por meio de pesquisa bibliográfica e documental, que analisou a legislação ambiental brasileira e os marcos normativos sobre desastres ambientais. Concluiu-se que as políticas públicas analisadas, podem ser consideradas ineficientes. Essa inefetividade foi imputada a uma governança marcada por assimetria de poder, que excluem as populações mais vulneráveis do processo decisório, a insuficiência de integração entre as diferentes esferas de governo e a baixa integração do conhecimento científico acadêmico na gestão pública, aliado com flexibilização de instrumentos normativos. O estudo evidenciou que esse modelo de gestão e governança não obteve êxito em reduzir os impactos sociais e ambientais, mas sim reafirmou a predominância de uma cultura reativa, focada na resposta à crise em vez da prevenção.

PALAVRAS-CHAVE: Desastre ambiental. Efetividade. Políticas públicas.

ABSTRACT: This research analyzed the effectiveness of public policies related to legal frameworks and government projects aimed at the prevention of and response to environmental disasters, particularly those resulting from floods affecting the southern region of Brazil. From a legal perspective, the study examined how legislative instruments and governmental actions have been implemented and whether they are capable of mitigating damages, ensuring population protection, and promoting efficient environmental risk management. The initial hypothesis was that such public policies are not effective in mitigating the social and environmental impacts caused by these

¹ Pós Doutor em Ciência Política (USP). Doutor em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Bacharel em Direito, Especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário (CATÓLICA SC). Professor de diversas disciplinas da Graduação em Direito no Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Professor de Inovação e Propriedade Intelectual no Curso de Engenharia de Produção da UDESC. Líder do Grupo de Pesquisa Direito Estado e Globalização da Católica SC. <https://orcid.org/0000-0002-2781-9724>

events. The research employed a deductive methodology, through bibliographic and documentary analysis, focusing on Brazilian environmental legislation and the regulatory frameworks concerning environmental disasters. It was concluded that the public policies analyzed can be considered inefficient. This ineffectiveness was attributed to governance characterized by power asymmetry, which excludes the most vulnerable populations from the decision-making process, insufficient integration among different levels of government, and the limited incorporation of academic scientific knowledge into public management—combined with the flexibilization of regulatory instruments. The study demonstrated that this model of management and governance has failed to reduce social and environmental impacts and, instead, reaffirmed the predominance of a reactive culture focused on crisis response rather than prevention.

KEYWORDS: Environmental disaster. Effectiveness. Public policies.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo terá como tema central uma análise da efetividade das políticas públicas, relacionadas aos diplomas legais e aos projetos governamentais, voltadas à prevenção e à resposta a desastres ambientais no Brasil, centrado nas enchentes que assolaram a região Sul do Brasil, em especial o estado do Rio Grande do Sul em 2024, consideradas o maior desastre hidrológico da história do estado. O tema se faz relevante uma vez que esses eventos climáticos, além de devastar cidades inteiras, colocam em pauta a fragilidade estrutural, social e jurídica, uma vez que afetam diretamente os direitos fundamentais como saúde, moradia e segurança. Portanto, o presente trabalho foi realizado para compreender em que medida o ordenamento jurídico ambiental e os marcos normativos existentes têm sido capazes de mitigar os impactos socioambientais desses desastres.

A pesquisa procura analisar se as políticas públicas de combate a desastres ambientais têm sido efetivas na redução de vulnerabilidades e danos decorrentes das enchentes no Sul do Brasil.

A hipótese considerada é que embora o país possua um arcabouço normativo robusto, existem falhas, as políticas públicas, ainda que possuam diretrizes avançadas, se mostram ineficazes na prática, pois reproduzem raciocínio reativo, ou seja são focadas em uma resposta à crise, quando deveriam priorizar a prevenção e mitigação dos riscos.

Diante desse cenário, o objetivo geral do presente estudo tem por finalidade analisar a efetividade das políticas públicas de prevenção e resposta a desastres

ambientais, partindo da análise das enchentes ocorridas na região sul do Brasil em 2024. O estudo visa avaliar em que medida o ordenamento normativo e os instrumentos de gestão vigentes se mostram efetivos na mitigação dos impactos decorrentes de eventos hidrológicos. A partir desse objetivo geral, definem-se os objetivos específicos, que orientam o estudo de maneira mais detalhada e sistemática.

Os objetivos específicos do projeto são: analisar a efetividade dessas políticas públicas voltadas à gestão de desastres ambientais no enfrentamento das enchentes da região Sul, concomitantemente com a contextualização da legislação ambiental e os marcos normativos relacionados a desastres; identificar fatores socioambientais que potencializam tais desastres, e discutir os principais desafios enfrentados na implementação de medidas preventivas e emergenciais.

A metodologia utilizada é o método dedutivo, justificada pela demanda de examinar tanto o plano normativo quanto sua aplicação prática em eventos recentes, a fim de avaliar a efetividade dessas políticas. Além disso, se apoia em bases científicas de caráter jurídico, social e ambiental, considerando a legislação brasileira, marcos normativos internacionais, doutrina especializada e relatórios oficiais de órgãos públicos, além de estudos acadêmicos sobre governança e políticas públicas.

O desenvolvimento do trabalho está organizado em três seções que correspondem à linha lógica da pesquisa. A primeira seção, aborda a contextualização da legislação brasileira e os principais marcos normativos. Na segunda, são analisados os fatores socioambientais que potencializam os impactos das enchentes na região Sul do Brasil e os resultados dos reflexos das enchentes na economia e na vida da população afetada. Na terceira seção, são apreciados os principais desafios enfrentados na implementação das políticas públicas de prevenção e emergência, abordando o que são políticas públicas e como essas são implementadas.

2 A CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA E OS MARCOS NORMATIVOS SOBRE DESASTRES AMBIENTAIS

O homem sempre utilizou os recursos naturais como meio de sua própria subsistência. Contudo, à medida que a exploração desses recursos aumentava, tornou-se necessário regular o seu uso, criando-se instrumentos de controle.

Tanto em âmbito global quanto nacional, as legislações ambientais foram

implementadas de maneira tardia, uma vez que o direito não surge espontaneamente na sociedade, mas sim para atender as imprescindíveis urgências da vida (Machado Neto, 2008 *apud* Silva, 2009).

As legislações ambientais têm como objetivo garantir o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a fim de reduzir ações degradadoras e garantir a qualidade de vida às gerações presentes e futuras. Para tanto, elas criam mecanismos de gestão de controle, prevenção e imposição de responsabilidade à exploração dos recursos ambientais, sempre com o propósito de manter o equilíbrio ecológico.

No Brasil, o direito ambiental é uma questão recente. Embora os seus componentes e o seu objeto de tutela estejam ligados a elementos primitivos, que remetem a origem da humanidade, a sua perspectiva autônoma e voltada para a preservação por si mesma, é relativamente nova, tendo em vista que até a segunda metade do século XX, a proteção do meio ambiente tinha uma preocupação predominantemente econômica e utilitarista, de caráter individual, como um bem privado, pertencente ao indivíduo (Rodrigues, 2023).

Inicialmente, a legislação referente às questões ambientais foi criada com o objetivo de disciplinar o uso dos recursos naturais: a água, o solo, as florestas, o ar e os animais. Ela foi estabelecida porque se percebeu que os recursos naturais, até então imaginados ilimitados, estavam ficando escassos, seja pela redução de sua quantidade, seja pela deterioração da sua qualidade (Borges; Rezende; Pereira, 2009).

Entre os instrumentos legais que representam a origem do direito ambiental, pode-se citar o Código de Águas, o de Minas e um dos diplomas legislativos infraconstitucionais mais importantes, o Código Florestal, todos criados em 1934 e alterados anos mais tarde (Andrade, 2020). Este último, apesar de tratar do meio ambiente, não foi criado para tutelar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas tão somente para atuar reflexamente à tutela de outros interesses (Rodrigues, 2023).

Foi somente após a Conferência Internacional sobre o Homem e o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, Suécia, no ano de 1972, sofrendo grande influência global, que as normas passaram a adotar a ideia de tutela ambiental, como um direito de todos e de garantia da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, um grande marco para a legislação ambiental brasileira foi a Lei n. 6.938/81 - Política Nacional do Meio Ambiente. Ela foi o primeiro diploma legal que cuidou do meio ambiente como um bem jurídico e autônomo (Rodrigues, 2023). Antes disso, a proteção do meio ambiente era feita de modo mediato, indireto e reflexo, na medida em que ocorria apenas quando se prestava tutela a outros direitos, tais como o direito de vizinhança, propriedade, regras urbanas de ocupação do solo, entre outras (Rodrigues, 2023).

São vários os motivos de se considerar esta lei tão importante para o arcabouço jurídico brasileiro. Marcelo Abelha Rodrigues (2023, p. 35), enfatiza que ela introduziu um novo tratamento normativo para o meio ambiente, destacando-se os seguintes aspectos:

Adotou uma visão holística do meio ambiente: o ser humano deixou de estar ao lado do meio ambiente e passou a estar inserido nele, como parte integrante, dele não podendo ser dissociado. Considerou o meio ambiente um objeto autônomo de tutela jurídica: deixou este de ser mero apêndice ou simples acessório em benefício particular do homem, passando a permitir que os bens e componentes ambientais fossem protegidos independentemente dos benefícios imediatos que poderiam trazer para o ser humano. Estabeleceu conceitos gerais: tendo assumido o papel de norma geral ambiental, suas diretrizes, objetivos, fins e princípios devem ser mantidos e respeitados, de modo que sirva de parâmetro, verdadeiro piso legislativo para as demais normas ambientais, seja de caráter nacional, estadual ou municipal. Criou uma verdadeira política ambiental: estabeleceu diretrizes, objetivos e fins para a proteção ambiental.

No que diz respeito à regulamentação constitucional, foi somente a Constituição Federal de 1988 que trouxe a questão do meio ambiente como um direito constitucionalmente protegido. Nesta Carta Magna, o legislador reservou um capítulo inteiro sobre o tema, o art. 225, o qual, em seu *caput*, garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Antes dela, a Constituição Federal de 1969 trouxe pela primeira vez a palavra “ecológico”, quando se cuidava da função agrícola das terras (Rodrigues, 2023).

Foi a partir da Constituição de 1988 que novas leis ambientais passaram a surgir, uma vez que ela permitiu que todos os entes federados (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) atuassem na proteção do tema, criando, então, um ordenamento jurídico ambiental (Rodrigues, 2023).

Regulamentando o texto constitucional, surgiu em 1998 a Lei n. 9.605 (Lei de Crimes Ambientais), a qual fixou infrações e sanções administrativas, além de regras atinentes ao processo administrativo ambiental, tendo por destaque a responsabilização penal das pessoas jurídicas (Rodrigues, 2023).

A lei de crimes ambientais aprimorou a legislação que era falha com relação à questão de penalidades contra aqueles que utilizavam os recursos naturais de forma inadequada. Os delitos contra o meio ambiente eram considerados como contravenções penais – não eram, portanto, crime. Compensava utilizar-se dos recursos ambientais, causando degradação ambiental porque as penas e multas decorrentes eram insignificantes frente ao lucro gerado pela prática da degradação (Borges; Rezende; Pereira, 2009).

Entre outras leis de proteção ao meio ambiente, pode-se citar como de extrema relevância a Lei n. 9.433/97 - Política Nacional de Recursos Hídricos, e a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC - Lei n. 9.985/2000. Como também, a Lei nº 12.187/2009, a qual estabeleceu diretrizes para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa e de adaptação às mudanças climáticas no Brasil. Além disso, estabeleceu o Plano Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC- a fim de alcançar as metas de redução de emissões, a partir da compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema climático.

Embora o país possuísse um vasto conjunto de normas ambientais voltadas à preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental e até mesmo de órgãos destinados à gestão dos instrumentos de proteção ao meio ambiente, desastres ambientais continuavam a ocorrer (Andrade, 2020). Ou seja, faltavam leis que dispusessem sobre prevenção a desastres ambientais.

Ocorrências como o rompimento de um duto de óleo da Petrobrás, no ano 2000, que ocasionou o vazamento de cerca de 1,3 milhão de litros de combustível, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro e a exacerbada perfuração de poços pela empresa petroleira Chevron, responsável pelo vazamento de aproximadamente 3.700 barris de petróleo na Bacia de Campos/RJ, em 2011, evidenciaram a problemática na adequação do contexto normativo ambiental brasileiro e os seus mecanismos de prevenção e repressão aos crimes ambientais e as suas ocorrências fáticas (Andrade, 2020).

Surge, então, em 2012, um marco normativo sobre a temática de desastres

ambientais, com a criação da Lei da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - Lei 12.608/2012. Ela surgiu da conversão da Medida Provisória nº 547, de 2011, proposta pela Presidente Dilma Rousseff. No início de 2012, a Medida foi apreciada pelo Congresso Nacional, ocasião em que foi relatado já terem sido aprovadas 500 portarias reconhecendo estado de calamidade pública em 498 municípios brasileiros, número muito elevado levando em consideração que ainda era fevereiro daquele ano. A própria mensagem da Presidente afirmava que, no ano de 2011, foram publicadas 1.269 portarias reconhecendo tal situação, em todos os estados da Federação, exceto no Distrito Federal (Silva, 2025).

Essa legislação criou o conceito de desastre, sendo caracterizado como: “resultado de evento adverso, de origem natural ou induzido pela ação humana, sobre ecossistemas e populações vulneráveis que causa significativos danos humanos, materiais ou ambientais e prejuízos econômicos e sociais” (Brasil, 2012).

Além disso, ela representou um marco normativo fundamental ao organizar as ações estatais em torno da gestão de riscos e desastres, estruturando-as em cinco ações principais: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. O texto legal também atribui competências aos entes federados e prevê o uso de instrumentos como o mapeamento de áreas de risco, os sistemas de alerta e a elaboração de planos de contingência (Brasil, 2012).

O rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, na cidade de Mariana em 2015, bem como o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, que causou uma avalanche de rejeitos de minério de ferro em 2019, foram exemplos que mostraram que a legislação de segurança de barragens e o seu sistema de fiscalização precisavam de revisões (Andrade, 2020). Nesse contexto, foi sancionada a Lei nº 14.066/2020, a qual trouxe maiores exigências para a segurança das barragens².

Com todos esses desastres ambientais, foi editada a Lei nº 14.750/2023,

² Em 14 de novembro de 2025, a justiça inglesa condenou a mineradora anglo-australiana BHP pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). Com essa condenação, a empresa deverá pagar uma indenização às vítimas, montante que pode chegar a 36 bilhões de libras (aproximadamente R\$ 250 bilhões). Junto à empresa brasileira Vale, a BHP é dona da Samarco, que operava a barragem. TAVARES, Vitor; TOLEDO, Luiz Fernando. Justiça inglesa condena mineradora BHP em ação de vítimas de Mariana; indenizações podem chegar a R\$ 250 bi. BBC News Brasil, São Paulo, 14 nov. 2025. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cwy5qv47k5xo>. Acesso em: 17 nov. 2025.

trazendo alterações para as leis nº 12.608/2012, que trata da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e nº 12.340/2010, que trata sobre os recursos da União aos estados, Distrito Federal e municípios para ações de prevenção de desastres, com o objetivo de aperfeiçoar os instrumentos destinados à prevenção de acidentes e desastres e à recuperação das áreas impactadas por estes eventos (Brasil, 2024).

Nesse sentido, considerando as chuvas intensas que causaram inundações sem precedentes no Rio Grande do Sul, também foi publicada recentemente a Lei n. 14.904/2024, a qual alterou e definiu diretrizes para a criação de planos de adaptação às mudanças climáticas, baseando-se na Política Nacional sobre Mudança do Clima. Esta nova lei busca reduzir a vulnerabilidade e a exposição a riscos dos sistemas ambiental, social, econômico e de infraestrutura diante dos efeitos adversos das mudanças climáticas (Agência Senado, 2024).

Ainda que o país disponha de um arcabouço normativo abrangente e formalmente robusto, com marcos como a Lei de Crimes Ambientais - Lei nº 9.605/1998-, o Código Florestal - Lei nº 12.651/2012 - e a Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938/1981 -, a distância entre a norma e sua aplicação concreta revela um cenário marcado por fragilidades estruturais e institucionais (Adão; Lins; Souza, 2025). Questões como interesses particulares de variados órgãos, os quais afetam as decisões públicas, e questões econômicas acabam deixando a preocupação com o direito ambiental em segundo plano, uma vez que a problemática do meio ambiente pode impedir ou diminuir o ganho de capital.

Portanto, compreender essa problemática, que evidencia os desafios à implementação plena dos marcos legais existentes, é fundamental para a formulação de políticas públicas mais efetivas, que articulem justiça ambiental, planejamento preventivo e uma governança ambiental integrada.

3 FATORES SOCIOAMBIENTAIS E SEUS EFEITOS NAS ENCHENTES DA REGIÃO SUL DO BRASIL

A análise dos fatores socioambientais que acentuam os impactos das enchentes no Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, é basilar para compreender as limitações das políticas públicas voltadas à prevenção e à resposta a desastres ambientais. Essa compreensão é essencial para averiguar a efetividade

das normas e ações do governo na redução dos riscos e danos inerentes a eventos hidrológicos.

As intensas chuvas que impactaram o Rio Grande do Sul no mês de maio de 2024, foram consideradas o maior desastre hidrológico já registrado na história do estado, sendo resultado de uma síntese de elementos.

Uma massa de ar quente sobre a área central do país, que bloqueia a frente fria que está na região Sul e faz com que a instabilidade fique sobre o Estado, causando chuvas intensas e contínuas. Aliado a isso, o período entre o final de abril e o início de maio de 2024 ainda tem influência do fenômeno El Niño, responsável por aquecer as águas do Oceano Pacífico, contribuindo também para que áreas de instabilidade fiquem sobre o Estado. Tudo isso foi potencializado pelo aquecimento global, que torna os eventos climáticos mais frequentes e cada vez mais potentes (Simas *et al.*, 2024).

A ocorrência de eventos climáticos extremos possui influência de múltiplos fatores naturais: o fenômeno El Niño, que provoca o aquecimento irregular das águas do Pacífico, aliado à interferência da umidade vinda da Amazônia. Entretanto, não são apenas os efeitos desses fenômenos que interferem nos desastres ambientais - especificamente os do Rio Grande do Sul -, mas também as ocupações de áreas de risco, desmatamento, impermeabilização excessiva do solo, além de falhas no planejamento urbano.

A desigualdade enfrentada pelos grupos socialmente mais frágeis diante dos efeitos das mudanças climáticas também integra a discussão sobre justiça ambiental (Milanez e Fonseca, 2010). Sob essa perspectiva, Milanez e Fonseca (2010, p. 93), conceituam temas referentes a injustiça ambiental e justiça climática:

O conceito de “justiça climática” surge como um desdobramento do paradigma da “justiça ambiental” e da percepção de que os impactos das mudanças climáticas atingem de forma e intensidade diferentes grupos sociais distintos. Alguns casos de injustiça climática se relacionam aos efeitos de processos de desertificação, de eventos climáticos extremos (chuvas intensas, ondas de calor etc.), do aumento do nível do mar, entre outros.

As consequências geradas pelos desastres ambientais do Rio Grande do Sul, revelaram-se amplas e profundas, repercutindo simultaneamente em múltiplas dimensões sociais e territoriais. Os impactos observados comprometeram a dinâmica econômica, a prestação de serviços essenciais e a própria garantia de direitos fundamentais, como o acesso à saúde, segurança, moradia e mobilidade urbana.

Segundo os boletins oficiais divulgados pela Secretaria de Comunicação do Estado, dos 497 municípios do estado gaúcho, 478 foram atingidos pelas enchentes, correspondendo a aproximadamente 96% do território do estado. Estima-se que cerca de 15 mil quilômetros quadrados tenham ficado submersos, deixando aproximadamente 146 mil pessoas desalojadas e outras 50 mil em situação de desabrigo (Rio Grande do Sul, 2024).

O número de pessoas afetadas direta ou indiretamente pela chuva, foi estipulado em 2 milhões e 400 mil, evidenciando a dimensão humana e social da tragédia ambiental. Sendo confirmado, até a presente data, 183 mortes, além de 27 pessoas desaparecidas, um elevado número de pessoas feridas e uma vasta exposição a diversos tipos de doenças (Rio Grande do Sul, 2024).

Quanto aos danos econômicos decorrentes das enchentes, dados da Confederação Nacional dos Municípios, apontam que o setor privado foi o mais impactado, ocorrendo o fechamento de diversas atividades industriais e prejuízos expressivos que somam cerca de R\$ 6 bilhões. Deste total, aproximadamente R\$ 4,9 bilhões referem-se às perdas na agricultura, R\$ 514,8 milhões à pecuária, R\$ 293 milhões à indústria e R\$ 143,4 milhões ao comércio local (ANA, 2025).

Além das perdas materiais e produtivas, o direito de ir e vir, direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal de 1988, foi comprometido em virtude dos danos à infraestrutura causados pela inundaço. Esses prejuzos resultaram na interrupço dos servios de transporte, dificultando o acesso da populao a insumos, atendimento de sade, segurana e outros servios essenciais (Rio Grande do Sul, 2024).

Estima-se que mais de 250 trechos de rodovias e cerca de 140 pontes tenham sido destrudas ou danificadas, comprometendo a mobilidade em diversas regies do estado. Aliado ao trancamento das vias terrestres, ocorreu ainda a paralisao da operao rea de um dos principais aeroportos do estado: o Aeroporto Internacional Salgado Filho, que permaneceu fora de operao por aproximadamente seis meses, tornando o cenrio ainda mais prejudicial  economia e logstica (ANA, 2025).

Aps um ano do ocorrido, o Governo do Estado conseguiu movimentar cerca de R\$ 6,9 bilhes, segundo os balanos do Plano Rio Grande - PRG, programa implementado ainda no ms de maio de 2024, pelo Estado com intuito de reconstruir o Rio Grande do Sul, implementando projetos que beneficiam a agricultura, pecuria,

a cultura, a estrutura da cidade, com o desenvolvimento urbano e metropolitano, a educação, entre outros projetos que coletivamente promoveram e promovem a reestruturação do estado (Rio Grande do Sul, 2025).

Contudo, o evento de 2024 não foi uma ocorrência isolada. O estado sofre com problemas ambientais há muitos anos, tal qual o evento catastrófico ocorrido no ano de 1941. Nesse episódio, o estado foi atingido por chuvas durante 22 dias, resultando em milhares de pessoas desabrigadas (Guimarães, 2009).

Girardi (2024), assevera ainda que a Agência Pública contabilizou em um dos levantamentos que, ao longo do ano de 2023, o governo federal declarou, em todo o território do país, 1.073 vezes decretos relacionados a desastres ambientais. Desses, 433 estavam dentro do território do estado do Rio Grande do Sul, isto é, cerca de 40% do total. Pesquisadores associados à iniciativa *World Weather Attribution* (2024), na qual possuem pesquisadores de vários países incluindo o Brasil, realizaram uma análise, com a finalidade de analisar a influência das mudanças climáticas nos casos das chuvas intensas, no Rio Grande do Sul.

[...] O estudo concluiu que a mudança climática induzida pelo homem tornou essas chuvas duas vezes mais prováveis e aumentou sua intensidade de 6 a 9%. Além disso, o fenômeno El Niño também contribuiu significativamente para a ocorrência dessas precipitações extremas. Esses achados destacam a influência combinada das alterações climáticas e de fenômenos naturais na intensificação de eventos climáticos extremos na região (ANA, 2025).

Francisco Eliseu Aquino (2024), climatologista e chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS -, enfatizou que a calamidade vivenciada na região sul do país, foi potencializada pelas crises climáticas, o que vem se tornando cada vez mais recorrente devido às mudanças climáticas.

Ainda sobre o aumento das precipitações da região sul do país, em especial do estado do Rio Grande do Sul, segundo o climatologista, José Marengo, esse aumento tem relação direta com a elevação da temperatura global, e se intensifica ainda mais com a expansão urbana desordenada. Tal crescimento exacerbado causa a impermeabilização excessiva do solo e a redução de áreas verdes, potencializando o aumento e frequência das chuvas (Marengo, 2024).

Além disso, Tucci (2008), aponta como um dos principais problemas relacionados à infraestrutura de água no meio ambiente urbano é a má gestão dos recursos hídricos.

[...] Falta de tratamento de esgoto: grande parte das cidades da região não possui tratamento de esgoto e lança os efluentes na rede de esgotamento pluvial, que escoam pelos rios urbanos (maioria das cidades brasileiras). Outras cidades optaram por implantar as redes de esgotamento sanitário (muitas vezes sem tratamento), mas não implementam a rede de drenagem urbana, sofrendo frequentes inundações com o aumento da impermeabilização; ocupação do leito de inundação ribeirinha, sofrendo frequentes inundações; Impermeabilização e canalização dos rios urbanos com aumento da vazão de cheia (sete vezes) e sua frequência; [...] (Tucci 2008, p.63).

As enchentes de 2024, no estado do Rio Grande do Sul, evidenciaram fragilidades estruturais e sociais que ampliaram seus impactos com a população e o território urbano. Pode-se destacar que ocorreram falhas no planejamento e na ocupação urbana, debilidade de manutenção das infraestruturas de drenagem, na qual sofrem com o desenvolvimento das cidades e a impermeabilização dos solos.

Segundo registros, parte da população não tinha conhecimento que suas residências se encontravam em áreas inundáveis, muito menos o conhecimento sobre o sistema que poderia trazer a proteção contra as cheias. O plano de contingência. Além disso, o plano de contingência não era de conhecimento público, o que fez com que muitos não soubessem como seria realizada a evacuação em caso de emergência (ANA, 2025).

Além disso, não havia planos efetivos de contingência para ações de evacuação. Diversas instituições estratégicas como hospitais, quartéis do corpo de bombeiros, tribunais, centro de processamento de dados e prédios de governo e justiça também se encontravam em áreas inundáveis (ANA, 2025).

Sendo assim, diante de um cenário tão alarmante, como o desastre ocorrido no estado, torna-se imprescindível repensar o modelo de desenvolvimento urbano vigente e principalmente analisar a efetividade das políticas públicas integradas, considerando uma adaptação no que diz respeito às mudanças climáticas que estão ocorrendo.

As chuvas devastadoras de maio de 2024 no Rio Grande do Sul configuram o maior desastre hidrológico da história do estado, embora as condições climáticas podem ser consideradas como o principal fator, a fragilidade do planejamento urbano, a má gestão dos recursos hídricos, aliado a falta de planos de contingências eficientes foram elementos que potencializaram os impactos.

4 OS PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA

A gestão de desastres ambientais, especialmente as enchentes que assolam a região Sul do Brasil, demanda uma atuação estatal robusta e coordenada, materializada por meio de políticas públicas, compreendidas como diplomas legais e os projetos governamentais. Entretanto, verifica-se que as ações enfrentam diversos desafios, desde a sua implementação até a sua efetividade, principalmente àquelas voltadas à prevenção e à resposta a desastres.

Segundo Bucci (2006), o conceito de política pública se resulta em programa de ação governamental que advém de um processo, ou conjunto de processos, tais como o processo eleitoral, legislativo, administrativo, judicial, entre outros. Esses processos têm por finalidade coordenar as ações estatais e as atividades privadas, a fim de alcançar objetivos socialmente relevantes e politicamente definidos.

Já para Secchi (2022, p. 15):

Política pública é um conceito abstrato que se materializa por meio de instrumentos variados. Elas tomam forma de programas públicos, projetos, leis, campanhas publicitárias, esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas e organizacionais, subsídios governamentais, decisões judiciais, coordenação de ações de uma rede de atores, contratos formais e informais, entre outros.

Desse modo, um problema se torna público quando os atores políticos o consideram um problema e quando ele se torna relevante para a coletividade. Nessa situação, busca-se alterar o *status quo*.

Entretanto, para alterar esse cenário estabelecido, são necessárias medidas com base em um planejamento criterioso, considerando as limitações financeiras, análises de impacto e a inclusão de diversas perspectivas. Esse processo de elaboração de políticas públicas também é conhecido como ciclo de políticas públicas.

Secchi (2022) menciona que o ciclo de uma política pública, embora com variações, pode ser visualizado em sete fases principais, como: 1) identificação do problema, 2) formação da agenda, 3) formulação de alternativas, 4) tomada de decisão, 5) implementação, 6) avaliação e 7) extinção.

No contexto dos desastres ambientais, cada uma dessas fases apresenta desafios específicos que podem comprometer o alcance dos resultados almejados.

Entretanto, dentre todas as fases desse ciclo, importa mencionar a sexta fase: a avaliação da política pública, uma vez que esta acaba sendo uma das fases mais negligenciadas pelas organizações e entes públicos. Nessa fase, busca-se examinar o processo de implementação e o desempenho da política pública com o objetivo de conhecer melhor o estado da política e o nível de redução do problema que a gerou, ou seja, é a produção de *feedback* sobre as fases antecedentes (Secchi, 2022).

Para medir o que está sendo feito, a avaliação utiliza-se de medidas de desempenho, que são estimativas, quantitativas ou qualitativas, acerca de como as tarefas estão sendo desempenhadas e quais são os efeitos das atividades produzidas pelos órgãos avaliados. Essas medidas de desempenho auxiliam o processo de avaliação na medição de diferentes três fatores atinentes à capacidade de resposta das instituições: eficiência, efetividade e eficácia (Oliveira, 2013).

Distinguem-se dois tipos de eficiência na fase das avaliações das políticas públicas. A primeira é a eficiência econômica, a qual trata-se da relação entre *outputs* - produtividade - e *inputs* - recursos utilizados -. A segunda é a eficiência administrativa, a qual refere-se ao segmento de prescrições, ou seja, do nível de conformidade (*compliance*) da implementação a regras preestabelecidas (Secchi, 2022).

Diferentemente, a eficácia corresponde ao nível de alcance de metas ou objetivos preestabelecidos. E a efetividade, por sua vez, avalia os resultados sociais com a redução do problema e a geração de valor para a população (Secchi, 2022).

Portanto, no contexto da prevenção a respostas às enchentes, uma política pública até pode ser considerada eficaz ao conseguir realocar a população antes da ocorrência do evento, ou seja, conclui o objetivo que seria a evacuação. Entretanto, a efetividade se torna debatível quando essas pessoas não possuem um local adequado para ficar, ocorrer a perda dos bens ou se, ainda, a recorrência das enchentes continuar. Assim, nesse caso, as políticas públicas não atingiram o seu propósito principal de forma plena, uma vez que a vulnerabilidade social e os impactos socioambientais não foram consideravelmente mitigados.

Nesse sentido, a premissa central deste presente trabalho, coloca em debate a efetividade das políticas públicas, diplomas legais e projetos governamentais,

quanto aos desastres na região Sul do Brasil, pressupondo que, embora existam ações com resultado eficazes, o impacto como um todo na redução da vulnerabilidade e dos danos ainda pode-se considerar insuficiente.

Ocorre que a implementação dessas políticas públicas de prevenção e resposta a desastres no território brasileiro, resiste a um conjunto de desafios complexos, envolvendo vários fatores, sendo eles de cunho histórico e estruturais, que comprometem significativamente a efetividade dessas medidas.

Segundo dados do Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil - CEPED (2013), entre 1991 e 2012, os desastres ambientais associados a enxurradas, inundações e deslizamentos foram os responsáveis por causar os maiores danos em termos de vida humana no país, cerca de 87% das mortes foram atribuídas a eles (Ferreira *et al.*, 2022).

As grandes cidades brasileiras são especialmente vulneráveis a esses desastres, uma vez que o processo de urbanização não foi acompanhado por políticas robustas de desenvolvimento urbano capazes de dar conta de prover a adequada habitação. O padrão de uso e ocupação do solo nesses aglomerados urbanos é marcado pela impermeabilização do solo, ocupação urbana de áreas de várzea e encostas, canalização de córregos e supressão da vegetação ribeirinha, o que amplia a vulnerabilidade da população urbana, especialmente a mais pobre (Ferreira *et al.*, 2022).

Necessário salientar que a relação entre catástrofes e vulnerabilidade é de dependência. Ou seja, não há desastre sem vulnerabilidade. Eles são o produto da urbanização desordenada, das mudanças climáticas e da má gestão dos recursos naturais, corroborado por políticas públicas equivocadas ou mal coordenadas.

De fato, algumas tragédias ambientais são inevitáveis e imprevisíveis. Entretanto, é impossível não notar o descaso e a negligência do poder público na prevenção de gravidades e extensão dos danos (Zampieri, 2024).

Com o aumento de desastres ambientais, nos últimos anos, os quais geraram graves impactos e evidenciaram a vulnerabilidade dos sistemas socioambientais às mudanças climáticas e seus efeitos, verificou-se que são necessárias políticas públicas robustas voltadas para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

Tomando como caso prático as chuvas que assolaram o estado do Rio Grande do Sul no ano de 2024, a declaração de estado de calamidade pública e os esforços

intensos de resgate e assistência humanitária foram ações fundamentais na resposta inicial ao desastre, mas reforçaram a necessidade urgente de políticas públicas robustas de prevenção e emergência a desastres ambientais (Simas *et al.*, 2024).

A construção de infraestruturas resilientes, a preservação das bacias hidrográficas e o planejamento urbano adequado foram apontados como medidas essenciais para enfrentar futuros desastres no estado e na diminuição dos riscos, (Simas *et al.*, 2024).

Nesse sentido, como aponta Soldera *apud* Simas *et al.* (2024, p. 13) “ter infraestruturas resilientes como sistemas de drenagem pluvial eficientes, diques e barragens podem ajudar a controlar o fluxo de água e reduzir o impacto das inundações, desde que acompanhada de adequada manutenção”.

Nessa perspectiva, para Goulart, Cunha e Gimenes (2020), os entraves a serem superados para ações mais efetivas na redução das suscetibilidades e vulnerabilidades, estão atrelados a três fatores: 1) a governança baseada em assimetria de poder, 2) a insuficiência de integração entre políticas públicas nas diferentes escalas de gestão e 3) a baixa articulação entre o governo e a academia.

A tomada de decisão e a implementação de políticas são influenciadas por uma distribuição desigual de poder entre os diferentes atores envolvidos - governo, setor privado, sociedade civil, diferentes níveis federativos. Isso acaba acarretando na exclusão de grupos mais carentes e vulneráveis, os quais são os mais afetados por desastres, na tomada de decisão, caracterizando um cenário de injustiça ambiental.

Segundo Alexandre Kiss e Dinah Shelton *apud* Sarlet e Fensterseifer (2018, p. 418) “a participação pública é baseada no direito das pessoas que podem ser afetadas a terem uma palavra a dizer sobre a determinação do seu futuro ambiental”.

Tal perspectiva vai ao encontro com o conceito de justiça climática, uma vez que propõe que aqueles que serão afetados por questões ambientais têm o direito de voz e voto nas decisões que lhes dizem respeito e sua não participação na tomada de decisão resultam em políticas que não atendem às suas necessidades reais ou que perpetuam suas vulnerabilidades.

De maneira semelhante, Vieira e Alves (2020, p. 137) enfatizam que o envolvimento público na proteção e defesa civil desenvolve o empoderamento social, fazendo com que a comunidade deixe de ser uma mera espectadora, mas se torne a protagonista, capaz de realizar uma maior cobrança ao governo para uma fiscalização

eficiente:

Se não tiver empoderamento, participação popular para garantir os seus direitos de moradia, educação, saneamento, ter isso como é seu por direito, não é o Governo que vai garantir. A população precisa entender que ela tem que lutar por isso.

Além disso, a falta de articulação e coordenação efetiva entre os diferentes entes federados - União, Estados e Municípios - e entre as diversas políticas setoriais, geram a falta de continuidade e a fragmentação das políticas públicas. Mudanças frequentes de gestão política resultam na interrupção ou alteração drástica de programas e projetos em andamento, impedindo a consolidação de ações de longo prazo.

Vieira e Alves (2020) retrata a necessidade de intersetorialidade, entre diferentes órgãos públicos, na gestão de riscos de desastres ambientais, principalmente da parceria entre Defesa Civil com os demais setores da administração pública.

Apesar da Lei n. 12.608/2012, ao instituir a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, reforçar a necessidade de colaboração entre diferentes setores públicos, como saúde, educação, assistência social e defesa, na prática isso não ocorre. Embora haja uma atuação conjunta do órgão de proteção com a secretária de Saúde, com o Corpo de Bombeiros Militar, com a secretária de Assistência Social e da Educação, a fim de dialogar com a comunidade para evitar situações de ocupação irregular e informar sobre como agir em um desastre, evidencia-se que a fragmentação das ações ainda prevalece (Vieira e Alves, 2020).

Ainda, um outro ponto que reflete os desafios encontrados na implementação de políticas públicas de prevenção de desastres é a dificuldade em traduzir o conhecimento científico e técnico produzido pela academia, e os conhecimentos provenientes dos saberes locais e comunitários em ações práticas e efetivas.

Essa desconexão entre as políticas formuladas e as análises de risco devidamente formuladas pelas academias, impede a construção de uma cultura de prevenção consolidada, pois o conhecimento sobre riscos e desastres não é amplamente compartilhado e internalizado pela sociedade. O potencial da academia, apesar dos incentivos para pesquisa em desastres, acaba sendo subaproveitado devido à limitada influência da investigação científica institucionalizada e programática

nas esferas de decisão política e gestão pública (Goulart; Cunha; Gimenes, 2020).

É evidente que iniciativas educacionais na área ambiental e de preparação comunitária para emergências, são de extrema relevância não só para orientar a população como agir antes, durante e após os eventos extremos, mas também para participarem ativamente na gestão de riscos, através de diferentes ferramentas metodológicas (Goulart; Cunha; Gimenes, 2020).

Além desses fatores acima expostos, verifica-se que políticas públicas elaboradas por meio de instrumentos normativos de proteção desempenham um importante papel na gestão de riscos relacionados aos desastres. Como o licenciamento ambiental, uma vez que ele é fundamental para o eficaz gerenciamento dos recursos naturais, bem como é por meio dele que a Administração Pública impõe condições, limites, ou mesmo proibição, à localização, à instalação, à expansão e à operação das atividades econômicas potencial ou efetivamente poluidoras (Maltez, 2019).

Esse instrumento leva em consideração o princípio da precaução como um mecanismo de suporte de decisões orientado a impor a adoção de uma obrigação geral de cautela, ainda que os riscos sejam abstratos e de baixa probabilidade, mas que, uma vez possíveis, podem ter consequências extremas.

Entretanto, apesar de possuir uma estrutura estável, no que tange a legislação ambiental brasileira, a efetiva implementação e fiscalização dessas normas ainda enfrenta empecilhos. São interesses econômicos setoriais e pressões políticas que podem eventualmente enfraquecer o mecanismo de controle.

Nesse contexto, cada vez mais observa-se movimentos legislativos voltados às iniciativas que buscam a simplificação excessiva e a flexibilização dos mecanismos de controles ambientais, os quais enfraquecem a efetividade das normas e ampliam a vulnerabilidade socioambiental. Como a Lei Geral do Licenciamento Ambiental - Lei n. 15.190/2025 -, originada do Projeto de Lei nº 2.159/2021, que trouxe uma série de novas regras e simplificações para os procedimentos de emissão de licenças ambientais em todo o país.

Ainda que a proposta original tenha gerado controvérsias e críticas por parte de órgãos ambientais, alegando um retrocesso na proteção ambiental, o texto foi aprovado pelo Presidente da República, tendo este vetado 63 dos 400 dispositivos. Entretanto, ainda sim, permaneceram as previsões legais que visam desburocratizar

e agilizar o processo de licenciamento, por vezes em detrimento da profundidade da análise ambiental.

Sendo assim, verifica-se que a solução, muitas vezes, não está em criar novas normas, mas em intensificar a aplicabilidade delas e fortalecer as políticas públicas já existentes, como o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais - Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 -, os quais são importantes instrumentos legais que foram criados no sentido de planejar ações que visam a adaptação e construção de estruturas sociais resilientes (Santos *et al.*, 2020).

Logo, para transpor esses entraves exige-se uma abordagem multidimensional, que se pautar no fortalecimento da governança de riscos, na articulação integrada do planejamento territorial, no investimento prolongado em ações preventivas, na capacitação institucional em todos os níveis da federação, no engajamento da sociedade civil e na prevalência do interesse público e da proteção ambiental frente a interesses setoriais. O caráter multifacetado que pode caracterizar os desastres exige não apenas uma multidisciplinaridade nos processos de tomada de decisão, mas uma integração entre diversos atores públicos e privados (Maltez, 2019). Somente assim, será possível evoluir de uma gestão de crise para uma gestão de risco efetiva, capaz de construir resiliência e mitigar os severos impactos socioambientais das enchentes, não só na região Sul, mas sim em todo o país.

Desse modo, é evidente que a implementação de políticas públicas de prevenção e resposta a desastres no Brasil, especialmente as relacionadas às enchentes na região Sul, enfrenta desafios complexos que comprometem sua efetividade. Destacam-se entre os principais entraves, a governança marcada por assimetrias de poder, que exclui as populações mais vulneráveis do processo decisório; a baixa intersetorialidade entre diversas áreas do poder público, resultando em ações fragmentadas e na sobrecarga dos municípios; e a baixa articulação entre o conhecimento acadêmico e a gestão pública, o que impede a tradução de análises de risco em medidas práticas, além da flexibilização de instrumentos normativos e de controle, como o licenciamento ambiental.

Portanto, a superação desses desafios exige que as gestões deixem de atuar apenas de forma reativa, mas passem a adotar uma gestão de risco integrada, pautada no fortalecimento da governança, no engajamento social e na valorização do conhecimento científico para construir uma resiliência socioambiental efetiva.

5 CONCLUSÃO

A análise desenvolvida no presente estudo partiu do problema central de compreender se as políticas públicas, diplomas legais e projetos governamentais, de prevenção e resposta a desastres ambientais têm sido efetivas na mitigação dos impactos sociais e ambientais causados por enchentes na região Sul do Brasil.

Em primeiro momento, buscou-se contextualizar a legislação ambiental brasileira e os marcos normativos sobre desastres ambientais, onde foi possível evidenciar que as normas que tratam da proteção do meio ambiente são, historicamente, um tema recente. Foi possível destacar que, somente após alguns movimentos no plano internacional, a temática ambiental passou a ter importância e a virar disciplina jurídica especializada e autônoma na legislação pátria. Nesse sentido, foram destacadas as principais leis brasileiras acerca da questão ambiental, em que foi possível verificar que, apesar do país possuir um amplo arcabouço jurídico, desastres ambientais continuam a acontecer. Foi então, que um dos principais marcos normativos relacionados a desastres ambientais surgiu, a Lei da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei 12.608/2012). Com ela foi possível estruturar ações em relação à gestão de riscos e desastres ambientais. A partir dela foram criadas outras leis que visam administrar ações de prevenção de acidentes e desastres e à recuperação das áreas impactadas. Entretanto, questões de interesses particulares e econômicos dificultam o cumprimento dessas normas, evidenciando que é fundamental a formulação de políticas públicas mais efetivas, a fim de resolver essa problemática.

Após, foram expostos os fatores socioambientais e os efeitos que eles causam nas enchentes da região sul do Brasil. A região sul do país possui um grande histórico de chuvas e desastres ambientais. A última ocorrida no Rio Grande do Sul, em 2024, foi considerada o maior desastre hidrológico já registrado na história do estado. Foram expostas informações quantitativas e qualitativas acerca desse episódio que comprometeu, dentre diversos outros fatores, a economia, a saúde e a segurança pública do estado. Mudanças climáticas, expansão urbana desordenada, má gestão de dos recursos hídricos, baixa manutenção das infraestruturas de drenagem e outros instrumentos de proteção, bem como a falta de plano de contingências foram alguns

dos motivos apontados para a causa desses desastres acontecerem com frequência na região.

Por fim, buscou-se identificar os principais desafios enfrentados na implantação das políticas públicas de prevenção e emergência, no qual foi analisado o referencial teórico sobre o conceito de políticas públicas, destacando-se também a definição e o processo de elaboração delas, conhecido como ciclo de políticas públicas. Dentre as fases do ciclo de política pública, o presente trabalho buscou dar ênfase à sexta etapa, ou seja, a da avaliação, que permitiu compreender a relevância de fatores como a efetividade para a mensuração da capacidade de resposta das instituições.

Em seguida, foi tomado como caso prático de análise, as chuvas ocorridas no estado do Rio Grande do Sul, onde foram discutidos os principais entraves à efetividade das políticas públicas e destacou-se a importância de diferentes estratégias para a diminuição dos riscos e para a prevenção de futuros desastres, como a construção de infraestruturas resilientes, preservação das bacias hidrográficas e do planejamento urbano. Além disso, os desafios identificados são aqueles relacionados à governança baseada em assimetrias de poder, à insuficiência de integração entre escalas de gestão e à baixa articulação entre governo e academia, fatores que se mostraram determinantes para a limitação dos resultados obtidos pelas políticas implementadas.

Retomando a pergunta de pesquisa, se as políticas públicas, diplomas legais e projetos governamentais, de prevenção e resposta a desastres ambientais têm sido efetivas na mitigação dos impactos sociais e ambientais causados por enchentes na região Sul do Brasil, os resultados obtidos indicam que a resposta é negativa. O presente trabalho demonstrou que a falta de efetividade das políticas públicas de prevenção e resposta a desastres ambientais decorre de problemas estruturais e institucionais, que comprometem o sistema e dificultam a criação de uma gestão de risco a longo prazo. A omissão de articulação entre os diferentes níveis do governo, implementação da resolução jurídica ambiental fragilizada e a desconexão entre o conhecimento científico e a prática administrativa limitaram o potencial de prevenção, intensificando o impacto das enchentes, especialmente no Rio Grande do Sul.

A hipótese inicial, de que as políticas públicas, diplomas legais e projetos governamentais, de prevenção e resposta a desastres ambientais, principalmente aquelas relacionadas às enchentes na região Sul do Brasil, não são efetivas na

mitigação de impactos sociais e ambientais causados por esses eventos, foi confirmada. Os resultados da pesquisa evidenciaram a convergência dos fatores para o enfraquecimento da gestão de riscos e para perpetuação das vulnerabilidades sociais.

REFERÊNCIAS

ADÃO, Marlon Felipe dos Santos; LINS, Ittana de Oliveira; SOUZA, Dartagnan Plínio. Entre a norma e a prática: a fragilidade da legislação ambiental brasileira na proteção dos ecossistemas. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 11, n. 5, p. 4899–4910, maio. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **As enchentes no Rio Grande do Sul: lições, desafios e caminhos para um futuro resiliente/Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico Brasília: ANA, 2025.57 p.:** il.

AGÊNCIA SENADO. **Nova lei estabelece regras gerais para adaptação às mudanças climáticas.** *Senado Federal*, 28 jun. 2024. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/06/28/nova-lei-estabelece-regras-gerais-para-adaptacao-as-mudancas-climaticas>. Acesso em: 17 maio. 2025.

ANDRADE, Marina Melo Junqueira de. **A legislação ambiental brasileira e sua efetividade na prevenção de desastres ambientais: uma análise crítica acerca do atual sistema de prevenção e punição.** 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/14466>. Acesso em: 17 maio. 2025.

AQUINO, Francisco Eliseu. Subjugada no RS, crise climática está associada a maior enchente do Estado. Entrevista concedida a IHU e Baleia Comunicação. **Instituto Humanitas Unisinos (IHU)**, São Leopoldo, 6 maio 2024. Disponível em: <https://www.ihu.unisinos.br/categorias/159-entrevistas/639115-subjugada-no-rs-crise-climatica-esta-associada-a-maior-enchente-do-estado-entrevista-especial-com-francisco-eliseu-aquino>. Acesso em: 22 jun. 2025.

BORGES, Luís Antônio Coimbra; DE REZENDE, José Luiz Pereira; PEREIRA, José Aldo Alves. Evolução da legislação ambiental no Brasil. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, Maringá, v. 2, n. 3, p. 447- 466, set./dez. 2009.

BRASIL. **Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012.** Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, abr. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm. Acesso em: 17 maio. 2025.

BRASIL. **Constituição (1988).** Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 17 maio. 2025.

BRASIL. **Lei nº 6.938, de 02 de Setembro de 1981.** Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 02 set. 1981. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 17 maio. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.** Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 fev. 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 17 maio. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.** Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 jan. 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm. Acesso em: 17 maio. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.** Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 jul. 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm. Acesso em: 17 maio. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.** Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 dez. 2009. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm. Acesso em: 17 maio. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020**. Altera a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 01 out. 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14066.htm. Acesso em: 17 maio. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.750, de 12 de dezembro de 2023**. Altera as Leis nºs 12.608, de 10 de abril de 2012, e 12.340, de 1º de dezembro de 2010, para aprimorar os instrumentos de prevenção de acidentes ou desastres e de recuperação de áreas por eles atingidas, as ações de monitoramento de riscos de acidentes ou desastres e a produção de alertas antecipados. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 dez. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14750.htm. Acesso em: 17 maio. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.904, de 27 de junho de 2024**. Estabelece diretrizes para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima; altera a Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 jun. 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14904.htm. Acesso em: 17 maio. 2025.

BRASIL. **Lei n. 15.190, de 08 de agosto de 2025**. Dispõe sobre o licenciamento ambiental; regulamenta o inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal; altera as Leis nºs 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei dos Crimes Ambientais), 9.985, de 18 de julho de 2000, e 6.938, de 31 de agosto de 1981; revoga dispositivos das Leis nºs 7.661, de 16 de maio de 1988, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 ago. 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15190.htm. Acesso em: 09 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Projeto de Lei do Licenciamento Ambiental desestrutura regramento e viola Constituição Federal**. Brasília, 10 maio 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/projeto-de-lei-do-licenciamento-ambiental-dese-estrutura-regramento-e-viola-constituicao-federal>. Acesso em: 17 maio. 2025.

BUCCI, Maria Paula Dallari. Conceito de políticas públicas em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari. **Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico**. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 1-50.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). **CNM atualiza prejuízos dos municípios com as chuvas no RS; impacto é de R\$13,3 bilhões.** 2024. Disponível em: <https://cnm.org.br/comunicacao/noticias/cnm-atualiza-prejuizos-dos-municipios-com-as-chuvas-no-rs-impacto-e-de-r-13-3-bilhoes>. Acesso em: 18 maio. 2025.

FERREIRA, Marcela Alonso; ARTUSO, Leticia Ferraro; MUNDIM, Guilherme Abdallah; BURGOS, Fernando. Gestão de riscos de desastres socioambientais associados a chuvas: desafios de governança na metrópole de São Paulo. **Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente**, Curitiba, v. 60, Seção especial, p. 736-756, jul./dez. 2022.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. **Governo já investiu quase R\$ 7 bilhões para reconstrução do RS um ano após enchente histórica.** Portal do Estado do Rio Grande do Sul, 26 abr. 2025. Disponível em: <https://estado.rs.gov.br/governo-ja-investiu-quase-r-7-bilhoes-para-reconstrucao-do-rs-um-ano-apos-enchente-historica>. Acesso em: 21 jun. 2025.

GUIMARÃES, R. **A enchente de 41.** Editora Libretos: Porto Alegre - RS, 2009.

GIRARDI, G. **Não foi por falta de aviso.** Artigo publicado em 8 Mai. 2024. Disponível em, <<https://apublica.org/2024/05/tragedia-do-rio-grande-do-sul-era-mais-do-que-anunciada-mas-alerta-foi-ignorado/>> Acesso em 18 maio. 2025.

GOULART, Antonio Celso de Oliveira; CUNHA, Lúcio José Sobral da; GIMENES, Ana Christina Wigner. Desafios e possibilidades estratégicas para uma política de redução de risco de desastres. **Revista GEOSUL**, Florianópolis, v. 35, n. 76, p. 326-351, set./dez. 2020.

LEVES, Aline Michele Pedron; CAVALHEIRO, Larissa Nunes; STOLL, Sabrina Lehnen. **Os impactos dos desastres climáticos no estado do Rio Grande do Sul: políticas públicas ao encontro do desenvolvimento sustentável,** 2024. Acesso em: 18 maio. 2025.

MALTEZ, Rafael Tocantins. O papel do licenciamento ambiental na prevenção de desastres. **Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura**, São Paulo, ano 20, n° 52, p. 69-88, Novembro-Dezembro. 2019.

MARENGO, José. **Chuvas intensas têm sido negligenciadas por políticas públicas, indicam especialistas.** Ministério Público do Paraná, 2024. Disponível em:

<https://site.mppr.mp.br/meioambiente/Noticia/Chuvas-intensas-tem-sido-negligenciadas-por-politicas-publicas-indicam>. Acesso em: 21 jun. 2025.

MILANEZ, Bruno; FONSECA, Igor Ferraz da. **Justiça climática e eventos climáticos extremos: o caso das enchentes no Brasil**. *Boletim Regional, Urbano e Ambiental*, n. 4, p. 93-101, 2010.

OLIVEIRA, Vanessa Elias de. **As fases do processo de políticas públicas**. São Bernardo do Campo. MP Editora, 2013.

PAULA, Simoni Mendes de; NODARI, Eunice Sueli; ESPÍNDOLA, Marcos Aurélio. O crescimento urbano e as enchentes em Blumenau (SC)/Urban growth and the floods of Blumenau (Santa Catarina). **Revista Brasileira de História & Ciências Sociais**, 2014.

RODRIGUES, Marcelo A. **Direito ambiental**. (Coleção esquematizada). 10. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. E-book. p.92. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553624894/>. Acesso em: 18 maio. 2025.

RIO GRANDE DO SUL. **Boletins sobre o impacto das chuvas no RS**. Porto Alegre: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 2024. Disponível em: <https://www.estado.rs.gov.br/boletins-sobre-o-impacto-das-chuvas-no-rs>. Acesso em 18 maio. 2025.

SANTOS, Rosanei Fatima *et al.* A contribuição de políticas públicas municipais no atingimento do desenvolvimento sustentável: riscos, mudanças climáticas e resiliência. **Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental**, Florianópolis, v. 9, p. 9-21, maio. 2020.

SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos ambientais procedimentais: acesso à informação, a participação pública na tomada de decisão e acesso à justiça em matéria ambiental. **Revista Novos Estudos Jurídicos**, Itajaí-(SC), v. 23, n. 2, p. 417–465, 2018.

SECCHI, Leonardo. **políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos**. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

SILVA, Tiago Ducatti de Oliveira e. **DESASTRES NATURAIS E DESASTRES AMBIENTAIS: propondo uma distinção conceitual**. Brasília: Senado Federal, Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa. 2025.

SILVA, Denis Manoel da. **Qual a relação entre o direito e a sociologia?** JusBrasil, 2009. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/qual-a-relacao-entre-o-direito-e-a-sociologia-de-nis-manoel-da-silva/2044422/>. Acesso em 17 maio. 2025.

SIMAS, Danielle Costa de Souza *et al.* Desastres naturais e seus impactos nas cidades: estudo de caso da enchente histórica ocorrida no ano de 2024 no Rio Grande do Sul - Brasil. **Revista Contribuciones a Las Ciencias Sociales**, São José dos Pinhais, v. 17, n. 9, p. 01-16, 2024.

TAVARES, Vitor; TOLEDO, Luiz Fernando. Justiça inglesa condena mineradora BHP em ação de vítimas de Mariana; indenizações podem chegar a R\$ 250 bi. **BBC News Brasil**, São Paulo, 14 nov. 2025. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cwy5qv47k5xo>. Acesso em: 17 nov. 2025.
TUCCI, Carlos E. M. Águas urbanas. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 22, n. 63, p. 97-111, maio/ago. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/SfqYWrhrvkvxybFsjYQtx7v/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 21 jun. 2025.

UNIÃO. **Presidente Lula sanciona lei que aprimora os instrumentos de prevenção de acidentes ou desastres.** *Agência Gov*, 20 dez. 2023. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202312/presidente-lula-sanciona-lei-que-aprimora-os-instrumentos-de-prevencao-de-acidentes-ou-desastres>. Acesso em 17 de maio de 2025.

VIEIRA, Maluci Solange. ALVES, Roberta Borghetti. Interlocação das políticas públicas ante a gestão de riscos de desastres: a necessidade da intersetorialidade. **Revista Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v.44, n. especial 2, p. 132-144, jul. 2020.

XIMENES, Julia Maurmann. **Direito e Políticas Públicas**. Brasília: Escola Nacional De Administração Pública - Enap. 2021

ZAMPIERI, Priscila Bernardes. **Considerações Sobre a Gestão Pública Acerca Das Enchentes e De Desastres No Rio Grande Do Sul**, 2024. Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de Especialização - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Candelária, RS, 2024.